

ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА СРЕДИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ

Максудов Темурхон Рустамович

Студент ТГЭУ, факультет

Корпоративного управления,

Научный руководитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7638119>

Аннотация:

Индустриализация — это важный процесс перехода с социально-экономического развития к индустриальному. В данном этапе преобладает промышленная экономика и ее развитие. Пик процесса индустриализации начался в 18 веке и происходит до сих пор. Разбирая пример индустриализации таких стран как Узбекистан, Китай, Россия и Казахстан, можно заметить, что каждая страна развивается по-разному, используя собственные методики и планы. Развитие индустриализации происходит за счет внедрения новых технологий в различных сферах промышленности.

Ключевые слова:

Экономика, Индустриализация, Страны, Государства, Развитие, Промышленность, Технологии, Индустриальные парки, Продукция, Процесс, Переход, Социально-экономическое развитие.

На сегодняшний день, мировая экономика и ее развитие тесно связаны с инновационными технологиями. В следствии этого мировая экономика вступила в постиндустриальную эпоху.

С каждым годом Узбекистан удивляет своим экономическим развитием все больше и больше. Каждый год происходит множества событий, которые положительно влияют на уровень нашей экономики. Это связано с тем, что народ Узбекистана очень трудолюбив и амбициозен. Именно поэтому каждый гражданин Узбекистана вносит свой небольшой вклад в экономическое развитие страны. Быстрое развитие нашей страны замечают не только граждане Узбекистана, но и заграничные аналитики, эксперты и туристы.

Экономика Узбекистана имеет широкий спектр отраслей промышленности такие как; хлопкоочистительная, машиностроительная, нефтеперерабатывающая, электротехническая, текстильная, газовая, авиационная, строительная, пищевая и фармацевтическая.

Руководство Узбекистана тратит много сил и средств для социально-экономического развития страны, проектируется множество новых проектов, которые достаточно сложно осуществить. На открытии завода «Uzbekistan GTL», Президент выступил с грандиозной речью и каждый слушающий оценил масштаб данного проекта. Также Президент рассказал, что благодаря двум новым заводам проектируется первый в Узбекистане газохимический кластер. В ближайшее время планируется увеличить объем полимерной продукции в два раза. В последующие годы на территории Ферганской, Навоийской, Бухарской и Ташкентской областях планируется реализовать более 60 проектов. После реализации проекта будет создано более 15000 рабочих мест для граждан Узбекистана.

Экономика – самая важная составляющая государства, но страна не живет лишь экономикой. Важна социальная жизнь граждан, в следствии этого Президент встречается с людьми и выделяет особое внимание молодежи, условиям их учебы и работы. 21 век – это эпоха быстрого развития. Однако развитие без молодого поколения практически невозможно. Большое внимание необходимо уделять молодым кадрам, обучать высоким технологиям и внедрять приобретенные знания в развитие экономики нашей страны. Именно последнее поколение поможет нашей стране выйти на новый уровень.

Множество стран проходят процесс индустриализации. Анализируя пример с Казахстаном, где индустриализация смогла обеспечить продуктивную занятость и поддерживает уровень экономики в регионах страны. На сегодняшний день в стране действуют такие транснациональные компании, как General Electric, Alstom, BASF и другие. Благодаря индустриализации, основные отрасли по переработки активно развиваются и переходят на новый уровень. Например, выпуск продукции металлургии увеличился более чем в 2 раза. Отрасль изменила свое направление с сырьевого выпуска на выпуск готовых изделий. Сейчас предприятия проектируют товары на экспорт, а именно трубы, диски и так далее.

Важно заметить, что индустриализация позволит стране производить и выпускать продукцию с более высокой стоимостью. В следствии этого, экономика страны сможет не только поддерживать свой высокий уровень, но и продолжать расти. Казахстан ставит в приоритет индустриальные предпринимательства и их развитие, которые направлены на развитие высокотехнологичной продукции.

Рассматривая Китай и Россию, в качестве стран с высоким уровнем индустриализации, следует отметить, что вышеперечисленные страны являются экономическими лидерами. Всего лишь за 20 лет Китай стал индустриальной державой. Этому способствовали экономические и законодательные реформы. Именно индустриальные парки являются главными компонентами привлечения иностранных спонсоров. Промышленные парки помогают региональному производству развиваться, объему экспорта, развитию технологий и так далее. Создание и стабильный рост индустриальных парков помогли Китаю не только сохранить старые предприятия, но и модернизировать их. Первое развитие индустриальных парков было реализовано в 1984 году. Далее в Китае начали развивать индустриальные зоны и парки. Однако в России индустриальные парки начали свое развитие в 1990-ом году и достигли высокого уровня только в 2010-ом году. Для России промышленные парки были чем-то новым и неизученным, возможно поэтому их развитие было достаточно долгим, в отличии от Китая.

Главная цель индустриального парка – это грамотное расположение компаний на одной территории, которые функционируют в одной отрасли или стремятся к единой инфраструктуре.

В заключении следует отметить, что индустриализация – это сложный процесс, который требует значительного количества времени. На развитие индустриализации влияет множество факторов, которые помогут как помогать, так и мешать развитию. Каждая страна стремится к быстрому темпу развития, учитывая доходы и издержки. Несмотря на разные методики развития среди вышеперечисленных стран, они работают одинаково и стремятся к большему.

Литература и Источники:

1. Учебники по Истории Узбекистана
2. Елена Осокина «Золото для индустриализации».
3. Сергей Кара-Мурза «Полит-Экономия»
4. <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6599>
5. https://forbes.kz/process/economy/industrializatsiya_v_kazahstane_pervyie_itogi_i_novyie_vyizovyi/
6. <https://xs.uz/ru/post/uzbekistan-industrialnyj>
7. <https://www.banki.ru/wikibank/industrializatsiya/>

